

Revista de Ciencias Sociales

Uso de TikTok como herramienta de aprendizaje en la enseñanza superior

Gutiérrez Sánchez, José David*
Estepa Maestre, Francisco**

Resumen

El auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación y el uso generalizado de las redes sociales, están generando un replanteamiento constante de los modelos de enseñanza en instituciones universitarias. Esta investigación persigue dos objetivos, por un lado, desarrollar la capacidad de los estudiantes para adquirir conceptos a través de la lectura extensiva de historias de vida y, por otro, introducir a los estudiantes en el diseño y realización de historias de vida y entrevistas como parte de su formación socio-práctica. En esta investigación se optó por utilizar la entrevista y la historia de vida como herramientas pedagógicas, interconectándolas a través de las tecnologías de información y comunicación, con el uso de la red social conocida como TikTok, todo ello aplicado al Grado en Trabajo Social en la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Málaga en España. Los resultados obtenidos esperan generar un debate en profundidad sobre el potencial pedagógico de los métodos narrativos en combinación con el uso de las tecnologías de información y comunicación y las redes sociales, así como servir de guía al profesorado de Trabajo Social para el buen uso de estas tecnologías y las redes sociales como herramientas activas para la educación.

Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación; educación en trabajo social; TikTok; historia de vida; herramientas educativas.

* Doctor en Sociología. Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Diplomado en Trabajo Social. Profesor del Departamento de Psicología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales y Antropología Social en la Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, Málaga, Andalucía, España. E-mail: jdgutsan@uma.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0670-5426> (Autor de correspondencia)

** Doctor en Sociología. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Diplomado en Trabajo Social. Profesor del Departamento de Trabajo Social en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Andalucía, España. E-mail: festmae@upo.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7130-041X>

Use of TikTok as a learning tool in higher education

Abstract

The rise of new information and communication technologies and the widespread use of social media are generating a constant rethinking of teaching models in university institutions. This research pursues two objectives: first, to develop students' ability to acquire concepts through the extensive reading of life stories and, second, to introduce students to the design and implementation of life stories and interviews as part of their socio-practical training. In this research, we chose to use interviews and life stories as pedagogical tools, interconnecting them through information and communication technologies and the social network known as TikTok. All of this is applied to the Bachelor's Degree in Social Work at the Pablo de Olavide University and the University of Malaga in Spain. The results obtained are expected to generate an in-depth debate on the pedagogical potential of narrative methods in combination with the use of information and communication technologies and social networks, as well as serve as a guide for Social Work teachers for the proper use of these technologies and social networks as active tools for education.

Keywords: Information and communication technologies; social work education; TikTok; life story; educational tools.

Introducción

El auge de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el uso generalizado de las redes sociales están generando un replanteamiento constante de los modelos de enseñanza en las universidades (Dunlop y Holosko, 2007; Best et al., 2014). El papel de las TIC en la educación en general y en la educación superior en particular está adquiriendo relevancia, influyendo directamente en la transferencia del conocimiento (Gutiérrez-Sánchez y Estepa, 2023). En este sentido, González y De Pablos (2015); y, Crespo-Fajardo y Pillacela-Chin (2021), señalan cómo las TIC flexibilizan los modelos de aprendizaje, a la vez que interconectan la comunicación con la comunidad educativa, es decir, facilitan el nacimiento de redes de aprendizaje comunitario más allá del aula.

Las TIC están provocando un cambio de paradigma en la educación (Leiva et al., 2022), dando lugar a la necesidad de convertir a la Universidad en todo un ámbito docente en el que se transmitan conocimientos conceptuales,

pero a la vez, facilitando la adquisición de nuevas competencias tecnológicas entre profesores y alumnos. En este sentido, Martínez et al. (2019) argumentan que la educación superior debe responder a las demandas de la actual sociedad del conocimiento, desarrollando nuevas competencias entre los estudiantes, para que puedan convertirse en profesionales plenamente integrados en los mercados laborales tecnológicos (Llanga-Vargas et al., 2025).

Las TIC y los medios sociales están revolucionando no solo los modelos de aprendizaje, sino también la forma de interrelacionarse de las personas (Gutiérrez-Sánchez et al., 2023; Chávez et al., 2025), ofreciendo a la sociedad en general y a los estudiantes universitarios en particular nuevas formas de aprendizaje y pensamiento crítico (Jones et al., 2020). En esta línea, Iturriaga et al. (2021) indican que se está produciendo un cambio en el sistema educativo, puesto que las formas de aprender se están transformando, evolucionando del sistema tradicional desarrollado en el aula a modelos mixtos u *online*, generando tipos de aprendizaje

en línea e instantáneo, que promueven nuevas y motivadoras formas de acercarse al conocimiento para los estudiantes.

En este sentido, Díaz-García et al. (2020) afirman la importancia de reorientar las TIC hacia la forma en que los estudiantes conciben el aprendizaje, contribuyendo a la evolución de un aprendizaje más superficial a uno más profundo. Nugent et al. (2019); Delgado et al. (2020); y, Bernate y Fonseca (2023), señalan cómo las TIC son fundamentales para la adquisición de competencias, a través de las cuales los estudiantes pueden mejorar la adquisición conceptual y aumentar su capacidad para resolver problemas prácticos.

Esta investigación persigue dos objetivos: Por un lado, desarrollar la capacidad de los estudiantes para adquirir conceptos a través de la lectura extensiva de historias de vida; y, por otro, introducir a los estudiantes en el diseño y realización de historias de vida y entrevistas como parte de su formación socio-práctica. En este sentido, este estudio utiliza la entrevista y la historia de vida como herramientas pedagógicas, interconectándolas a través de las TIC, con el uso del canal de redes sociales conocido como *TikTok*, todo ello aplicado al Grado en Trabajo Social en dos universidades españolas. En esta línea, Stanley-Clarke et al. (2018); y, Turner et al. (2020), señalan cómo las demandas del alumnado en Trabajo Social plantean la necesidad de herramientas *online* que actualicen los modelos de enseñanza en la disciplina.

1. Fundamentación teórica

1.1. Red social *TikTok*

TikTok es una filial del gigante chino de internet *ByteDance*, lanzada en el mercado chino en 2016, que estuvo disponible para *iOS* y *Android* en 2017. Una vez fusionada con el canal de redes sociales chino “*Musical.ly*”, se lanzó a nivel mundial en 2018. Según el último informe de *DataReportal*: “*Digital 2023: Global overview report*” (Kemp, 2023), la

aplicación cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, y los anuncios de *TikTok* llegan al 20,4% de la población mundial.

Los datos demuestran la importancia de este medio social y justifican la experimentación llevada a cabo en esta investigación, que pretende comprobar si las herramientas cualitativas para la enseñanza teórico/práctica de la profesión, aplicadas a través de *TikTok*, mejoran las capacidades de aprendizaje y las habilidades sociales, eliminando las limitaciones del aula tradicional. Es importante destacar en esta línea la investigación de Tobeña (2020), indicando:

El mayor beneficio que las escuelas pueden obtener de *TikTok* es el potencial del aprendizaje experiencial que promueve. Porque en este aprender haciendo está implícita una teoría del aprendizaje que fue desechada por el modelo de enseñanza adoptado por las escuelas modernas. Este modelo diferenciaba y separaba la teoría de la práctica, el saber intelectual del saber manual, el pensar del hacer, centrándose el trabajo en el extremo más formal del conocimiento. (p. 231)

Sin embargo, Hew y Lo (2020) afirman que, a pesar del meteórico ascenso de las TIC y los medios sociales, pocos estudios reflejan su impacto en las nuevas formas de conocimiento. Por todo ello, esta investigación interconecta las TIC a través del canal de medios sociales *TikTok*, con el uso de herramientas cualitativas, en un intento de comprobar la utilidad de dichas tecnologías como instrumentos educativos en los nuevos modelos de enseñanza/aprendizaje frente a la enseñanza tradicional.

La investigación pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Son las técnicas cualitativas herramientas adecuadas para la enseñanza de conceptos en ciencias sociales?; ¿Tienen la historia de vida y la entrevista semiestructurada capacidad para generar y recabar información acerca de la enseñanza en Ciencias Sociales?; ¿El uso de *TikTok* relacionado con las técnicas cualitativas mencionadas mejora la comprensión y asimilación de conceptos en Ciencias Sociales?

Al responder a estas preguntas, esta investigación espera contribuir a un debate más amplio sobre el potencial pedagógico de los métodos narrativos en combinación con el uso de las TIC y los medios sociales en la educación postsecundaria, así como orientar a los profesores de Trabajo Social en una posible protocolización de las TIC y los medios sociales como herramientas activas para la educación. La perspectiva narrativa en este estudio también ha permitido establecer un posicionamiento epistemológico y metodológico, que ayudó a evaluar el grado de comprensión de los conceptos teóricos abordados por los sujetos implicados en esta investigación.

En esta ocasión, se presenta un estudio teniendo en cuenta alumnado de dos universidades españolas (Universidad de Málaga y Universidad Pablo de Olavide), partiendo de los Grados en Trabajo Social. La investigación conecta la enseñanza tradicional con aspectos tecnológicos aplicando TIC. Además, el estudio profundiza en el empleo de herramientas metodológicas del trabajo social.

1.2. Trabajo social y nuevos aprendizajes

Desde mediados de la década de 1990, a través del acceso masivo a *internet*, la llamada transformación tecnológica ha cambiado visiblemente todos los ámbitos de la actividad humana. Es evidente que los seres humanos viven en una sociedad hiperconectada en la que tres innovaciones han permitido grandes transformaciones sociales: *Internet*, las redes en línea y la comunicación móvil (Regis y Vilchez, 2013). En esta sociedad del conocimiento, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) atraviesan el desarrollo de todas las actividades.

En la última década, las universidades españolas se han visto inmersas en una constante renovación tecnológica debido a la necesidad de consolidar el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de

Educación Superior (EEES). En este sentido, Florido et al. (2011) indican que los estudiantes y el profesorado de educación superior se enfrentan a retos esenciales en la necesaria actualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Según la Comisión Europea (2018), las TIC deben formar parte de las herramientas del profesorado e introducirse a lo largo del aprendizaje y la formación de los estudiantes para promover el desarrollo profesional. Almerich et al. (2020), destacan la obligación de las universidades como facilitadoras de las nuevas tecnologías porque los estudiantes universitarios se desarrollarán dentro de las sociedades actuales, lo que les exigirá el dominio de nuevas competencias tecnológicas. En esta línea, según Díaz-García et al. (2020); y, Almerich et al. (2020), las competencias TIC de los estudiantes universitarios y no universitarios se estructuran en tres subconjuntos:

Competencias tecnológicas, que se refieren a los conocimientos y habilidades que permiten a los estudiantes dominar los recursos tecnológicos; competencias pedagógicas, que se refieren a la integración que los estudiantes hacen de los recursos tecnológicos para realizar tareas académicas y/o actividades formativas; competencias éticas, que se refieren tanto al uso legal de las aplicaciones como al reconocimiento de la autoría en las tareas académicas y/o formativas por parte de los estudiantes. (Almerich et al., 2020, p. 552)

Las TIC, junto con la extensión de los medios de comunicación de masas a escala global, constituyen en la actualidad el eje vertebrador a través del cual se desarrollan las sociedades modernas, transformando la naturaleza de la vida social, diversificando la producción de sentido y configurando un entramado comunicativo en constante cambio que es a la vez global y local (Castells, 2015). La escuela, como institución básica prioritaria dentro de la sociedad, y la Universidad, como ámbito ineludible de educación y formación profesional, no escapan a este cambio dinámico y acelerado que se inició en las últimas décadas del siglo XX y se ha expandido en el siglo XXI

(Mengo y Tenaglia, 2015).

Castro y Martínez (2016), afirman que actualmente están surgiendo nuevas metodologías de enseñanza dentro de la educación superior, que aún engloba gran parte de la enseñanza tradicional, pero que ya está mostrando signos de cambio, situando en el centro de la escena el binomio enseñanza/aprendizaje y las nuevas tecnologías (Cnaan y Ghose, 2017). En lo que respecta al Grado en Trabajo Social, como señalan Sánchez et al. (2019); y, Granados et al. (2020), las tecnologías llevan décadas incorporándose a los métodos de enseñanza en Trabajo Social. Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos del profesorado por aplicar la innovación tecnológica en el aula, la mayoría de los estudiantes universitarios siguen formándose de la misma manera que en el siglo pasado.

En este sentido, Bogo et al. (2014); y, Sunarich y Rowan (2017), muestran cómo los docentes de Trabajo Social intentan adaptar el contexto virtual al desarrollo de las clases para sincronizar las herramientas digitales con la asimilación conceptual de la disciplina. Litwin (2022) muestra cómo, en la transición de la enseñanza tradicional a la moderna en la educación superior, surge la necesidad de tener en cuenta los componentes esenciales de “la agenda didáctica clásica”: Objetivos, contenidos, tiempos, espacios y la tríada didáctica compuesta por profesorado, alumnado y contenidos. A estos pilares de la enseñanza tradicional, hay que incorporar las TIC como facilitadores para potenciar el interés de los destinatarios (alumnos) en la asimilación de los conceptos teórico/prácticos a adquirir a lo largo de la vida universitaria.

En esta línea, Stanley-Clarke et al. (2018) señalan la necesidad de que tanto la institución universitaria como el profesorado de Trabajo Social equilibren la inclusión de las nuevas tecnologías en los métodos de enseñanza. Como señalan Iverson y Young (2016); y, Stanley-Clarke et al. (2018), la integración de tecnologías y recursos en los programas docentes de Trabajo Social ha creado dificultades debido principalmente a la inadecuada adaptación del espacio

universitario en cuanto al acceso de los estudiantes a las nuevas tecnologías. Por el contrario, al mismo tiempo, han observado resultados positivos de la sincronización de los nuevos espacios tecnológicos en la docencia, incrementando valores como la igualdad y la acción social, así como el desarrollo de habilidades sociales.

Sin embargo, como afirman Cappiccie y Desrosiers (2011); y, Stanley-Clarke et al. (2018), debido al analfabetismo digital de los docentes de trabajo social en estas herramientas, a pesar de la considerable evidencia que apoya el uso de los medios sociales para mejorar la educación en trabajo social, todavía existe resistencia por parte de muchos docentes, cuestionando la eficacia de la enseñanza de habilidades sociales a través de esta modalidad.

Como se ha expresado anteriormente, la integración de técnicas cualitativas con las TIC mejora el proceso de enseñanza/aprendizaje entre profesores/alumnos. Las técnicas de investigación social se han utilizado a menudo como herramientas para la enseñanza en Ciencias Sociales. El uso de técnicas de investigación cualitativa en el aula enseña (Markham, 1991) y facilita la comprensión de conceptos y teorías en Ciencias Sociales (Cutler et al., 1987). Rohall et al. (2004), por ejemplo, demostraron el potencial de los ejercicios con datos vivos para la enseñanza de conceptos sociales.

De esta manera, mediante la representación de las diferentes técnicas cualitativas realizadas a través de los medios sociales, los estudiantes se convierten en agentes dinamizadores del proceso activo de construcción del conocimiento, eliminando uno de los principales problemas a los que se enfrentan los docentes universitarios, como es la búsqueda, ideación y creación de nuevas estrategias y metodologías, a través de las cuales los estudiantes puedan tener un mejor acceso a la construcción y apropiación del conocimiento, asumiendo un papel protagonista en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

La importancia de las herramientas

cualitativas en consonancia con las TIC para el Trabajo Social como disciplina y futura profesión para los estudiantes es fundamental porque potencian la comprensión de los diferentes modelos y métodos de intervención. El enfoque cualitativo es una metodología privilegiada para instruir en la profesión, tanto para el profesorado en cuanto a la transmisión de conocimientos como para el alumnado en la asimilación conceptual y puesta en práctica de lo aprendido.

En este sentido, González-Vega et al. (2022) señalan cómo las herramientas cualitativas, principalmente las entrevistas y las historias de vida, permiten comprender las representaciones, cosmovisiones y realidad de las personas que serán objeto de estudio. Se requiere algo más que estudiar las cifras, estadísticas o conceptos propios de la profesión desde un punto de vista exclusivamente teórico. Conocer la vida de los individuos, los grupos, las familias y las comunidades es crucial. Por lo tanto, es necesario “comprender las relaciones sociales dentro de las familias, los hogares y las comunidades, y al mismo tiempo sus relaciones estructurales con actores externos” (Moser, 2008, p. 15).

En definitiva, la interrelación de las herramientas cualitativas con las TIC ofrece un espacio para que docentes y estudiantes de Trabajo Social discutan, reflexionen, piensen y revisen ideas, lo que permite imaginarlas como extensiones de la mente y vehículos del pensamiento. Según Coll y Monereo (2008), las TIC pueden ser vistas como dimensiones de las prácticas educativas y aspectos de las herramientas tecnológicas, destacando las características esenciales de las TIC:

a. Mediadores de las relaciones entre estudiantes y contenidos de aprendizaje.

b. Mediadores de las relaciones entre profesores y contenidos de enseñanza y aprendizaje.

c. Mediadores de las relaciones entre profesores y alumnos o entre alumnos.

d. Mediadores de la actividad conjunta desarrollada por profesores y alumnos durante la realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

e. Configuraciones de entornos o espacios de trabajo y aprendizaje.

2. Metodología

Basada en un enfoque mixto descriptivo (cuantitativo y cualitativo), esta investigación persigue dos objetivos: Por un lado, desarrollar la capacidad de los estudiantes para adquirir conceptos a través de la lectura extensiva de historias de vida; y, por otro, introducir a los estudiantes en el diseño y realización de historias de vida y entrevistas como parte de su formación socio-práctica, utilizando herramientas TIC como medio para mejorar la enseñanza conceptual en Ciencias Sociales.

Partiendo de ambos propósitos, este estudio pretende examinar el potencial de la historia de vida y la entrevista biográfica a través de las TIC y, en concreto, a través de *TikTok*, para la enseñanza conceptual en Ciencias Sociales a estudiantes de Grado en Trabajo Social.

2.1. Población

El siguiente trabajo se llevó a cabo en la Universidad Pablo de Olavide y en la Universidad de Málaga en España, entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. Las universidades tenidas en cuenta parten por ser lugares donde los investigadores operan, es decir, albergan una relación directa con el estudiantado participante. La investigación se realizó con estudiantes del Grado en Trabajo Social (n=105), con 59 participantes de la Universidad Pablo de Olavide (3 hombres y 56 mujeres); y 46 de la Universidad de Málaga (4 hombres y 42 mujeres).

Se consideraron estudiantes de diferentes asignaturas, elegidos aleatoriamente del total de asignaturas de la titulación. No obstante, se estudiaron asignaturas con un alto grado de análisis social a través de diversas políticas sociales y el uso de herramientas cualitativas propias del Trabajo Social, donde los estudiantes pueden alcanzar una

mayor capacidad reflexiva. Se consideró una asignatura por grupo de año y los estudiantes participantes fueron voluntarios. Además, como aspectos éticos, los participantes fueron informados previamente de que sus respuestas serían tratadas de forma anónima.

a. Universidad Pablo de Olavide:

1. Fundamentos del Trabajo Social (primer curso): 10 alumnos.
2. Política Social y Bienestar Social (segundo curso): 25 alumnos.
3. Metodologías participativas de investigación y acción social (tercer curso): 12 alumnos.
4. Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo Social (cuarto curso): 12 alumnos.

b. Universidad de Málaga:

1. Introducción a los Servicios Sociales (primer curso): 5 alumnos.
2. Modelos de intervención en Trabajo Social (segundo curso): 18 alumnos.
3. Población, medio ambiente urbano y calidad de vida (tercer curso): 15 alumnos.
4. Trabajo Social con Comunidades (cuarto curso): 8 alumnos.

2.2. Procedimiento y análisis de datos

Para alcanzar el primer objetivo, y unificar criterios en ambas universidades y facilitar a los alumnos el análisis de las historias de vida, se tomó como referencia el libro “La miseria del mundo” de Pierre Bourdieu (1993). Basado en una perspectiva sociológica, el libro de Bourdieu presenta diversos relatos de diferentes sujetos sociales utilizando como herramienta las entrevistas. Se eligió este libro porque aborda las relaciones estructurales derivadas de las situaciones de pobreza en la vida cotidiana de los ciudadanos en la década de 1990 (Gutiérrez-Sánchez y Estepa, 2023) y porque recientemente se cumplieron 20 años de la muerte del autor, es decir, para rendir

homenaje a su aporte a las ciencias sociales.

El trabajo de los alumnos para este objetivo consistió en lo siguiente: 1) Elección de la historia de vida y del enfoque conceptual; 2) Desarrollo de un ensayo escrito, examinando los conceptos de los estudiantes directamente relacionados con el tema de referencia; y, 3) Elaboración de un esquema conceptual, presentando los conceptos y aspectos más importantes de la obra de Bourdieu.

Para el segundo objetivo, los alumnos presentaron las aportaciones más relevantes al trabajo utilizando *TikTok*. Esta herramienta permite a los usuarios crear contenidos de vídeo. En primer lugar, se presentó la herramienta y el estilo de los vídeos (contenido educativo). Una vez comprendida la herramienta, los profesores explicaron su funcionamiento. Explicaron la importancia de crear contenidos con música relacionada con la realidad que se presenta (emotiva y relajante), escenarios sin demasiado color y brillo, y subtítular a las personas que hablan para que el contenido sea más inclusivo para un público amplio.

Por último, una vez que los alumnos mostraron sus vídeos en clase, se les pidió que respondieran a un cuestionario preparado por los profesores de la asignatura, que contenía preguntas cerradas y abiertas. Los cuestionarios se cumplieron con *QuestionPro*, una herramienta que facilita el uso a los alumnos y la interpretación de los datos por parte de los profesores. El cuestionario pretendía evaluar la comprensión por parte de los alumnos de los conceptos y teorías analizados en los relatos de la obra de Bourdieu. Además, los estudiantes podían expresar sus opiniones de forma crítica y constructiva y ofrecer sus impresiones sobre el uso de *TikTok*.

Se establecieron dos cuestionarios, uno para los estudiantes que utilizaron la técnica de la historia de vida (n=62) y otro para los que optaron por la entrevista (n=43). Los cuestionarios estaban organizados en ocho afirmaciones a las que los encuestados debían indicar su nivel de acuerdo en una escala de 1 a 5, donde 1 representaba “totalmente de desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.

Las preguntas abiertas pretendían conocer en profundidad la apreciación de cada estudiante sobre las técnicas cualitativas y evaluar su aprendizaje sobre el uso de esta técnica de investigación. Las preguntas cerradas, procuraban medir el grado de satisfacción de los estudiantes con

los ejercicios de reflexión sobre técnicas cualitativas mediante una escala de Likert. La escala de Likert permite obtener información más compleja y subjetiva sobre los sujetos (actitudes, representaciones y opiniones). Por último, y a modo de simplificación de los datos indicados, se presenta el siguiente Cuadro 1.

Cuadro 1
Resumen de alumnos, sujetos y técnica utilizada

Universidad	Año	Asignaturas	Estudiantes	Técnica
Universidad Pablo de Olavide	1	Fundamentos del Trabajo Social	10	Historia de vida
	2	Política Social y Bienestar Social	25	Entrevista
	3	Metodologías participativas de investigación y acción social	12	Historia de vida
	4	Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo Social	12	Entrevista
Universidad de Málaga	1	Introducción a los Servicios Sociales	5	Historia de vida
	2	Modelos de intervención en Trabajo Social	18	Entrevista
	3	Población, medio ambiente urbano y calidad de vida	15	Historia de vida
	4	Trabajo Social con Comunidades	8	Entrevista

Fuente: Elaboración propia, 2024.

3. Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados más relevantes de la investigación. De los 105 participantes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, el 93% eran mujeres y el 6% hombres. Se obtuvo información de todos los cursos del Grado en Trabajo Social de las universidades participantes. Todas las asignaturas eran obligatorias, es decir, ninguna de ellas era optativa o de prácticas curriculares. Con el fin de homogeneizar los resultados para que pudieran ser comparables, se optó por utilizar la técnica del relato de vida en el primer y tercer curso, y la técnica de la entrevista en el segundo y cuarto curso.

3.1. Análisis cualitativo

Para el análisis cualitativo, los alumnos

respondieron a preguntas abiertas en el cuestionario preestablecido. Las preguntas que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes:

a. Pregunta abierta 1: ¿Qué acontecimientos de la vida de las personas estudiadas en el libro de Bourdieu estaban relacionados con el tema tratado?

b. Pregunta abierta 2: ¿Qué conceptos entendió mejor de las narraciones de los entrevistados?

c. Pregunta abierta 3: Desde su punto de vista, ¿qué es lo más importante a la hora de investigar con historias de vida/entrevistas?

Las respuestas varían en función de las asignaturas que cursan los estudiantes. A este respecto, los participantes de ambas universidades señalan que los acontecimientos estudiados les permiten comprender las circunstancias actuales. Los acontecimientos más valorados por los estudiantes son los siguientes presentados en el Cuadro 2.

Cuadro 2 Acontecimientos interpretados en el estudio

Año	Acontecimientos
1	Papel del Trabajo Social; situaciones de desigualdad social; el papel del profesional; situación familiar.
2	Situación socioeconómica; influencia de las políticas sociales en la vida cotidiana; clases sociales; procesos de exclusión social; libertad.
3	Participación social; papel de la mujer en la vida pública; intervención del Estado.
4	Diagnóstico social; proceso de intervención; inclusión social de grupos étnicos; maltrato institucional.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Las respuestas obtenidas ofrecen una relación directa con los temas en los que están inmersos los participantes del estudio. Se estima que el alumnado ha comprendido los eventos reflexionando sobre el libro de Bourdieu de forma interesante. En general, no hay diferencias significativas entre las dos universidades y los diferentes grupos de año, es decir, los estudiantes han utilizado los diferentes eventos en función de sus conocimientos en su nivel.

El libro de Bourdieu me ha parecido muy interesante para el aprendizaje en nuestra profesión. Creo que la posibilidad de relacionar un libro en clase con situaciones sociales relacionadas con la práctica profesional es vital, y pocas veces lo hacemos de una forma tan dinámica. (Participante 46)

El cuento que elegí trataba sobre problemas de vivienda. En mi caso, lo relacioné con la situación de vulnerabilidad de la mujer en su capacidad autónoma de ser madre y trabajadora simultáneamente. Me he dado cuenta de que el trabajo social puede hacer mucho por la sociedad. (Participante 14)

En cuanto a la segunda cuestión y la comprensión de conceptos, en las asignaturas de Política Social y Bienestar Social (Universidad Pablo de Olavide); y, Modelos de intervención en Trabajo Social (Universidad de Málaga), los alumnos aportaron un número más significativo de conceptos a la reflexión en comparación con el resto de los grupos. Por otra parte, la asignatura Población, entorno urbano y calidad de vida de tercer curso de la Universidad de Málaga, requirió una aproximación conceptual más profunda que el resto. Entre otros conceptos, los más repetidos

fueron: Ideología; sindicatos; políticos; patriarcado; compañerismo; huelgas; clase obrera; gobierno; movimientos sociales; papel del profesional; y estabilidad emocional.

Cabe destacar cómo los alumnos relacionaron los conceptos en clase con situaciones que ocupan un espacio mediático esencial. Durante los meses en los que se llevó a cabo la investigación, la situación de los inmigrantes en las fronteras, la ocupación rusa de Ucrania y la situación de la vivienda en España recibieron una considerable cobertura mediática en España.

Estos problemas estaban relacionados con los conceptos, y es interesante observar cómo los alumnos no solo comprenden un concepto, sino que lo trabajan y lo aplican a su vida cotidiana: “El texto que leí trataba de la situación de exclusión social de diferentes familias. No pude evitar compararlo todo con las familias ucranianas que están huyendo. El trabajo social puede contribuir mucho a la atención de estas personas” (Participante 35). “La historia de vida que elegí trataba de la privatización de los bienes públicos. No pude evitar relacionarlo con la situación de la vivienda. Si es un derecho constitucional, ¿por qué lo convertimos en un negocio?” (Participante 36). “No puedo dejar de pensar en la situación de los inmigrantes ucranianos en España. Por supuesto, no me olvido de los migrantes que ya estaban aquí. Es imprescindible trabajar en ello, y el trabajo social tiene mucho que decir” (Participante 2).

Por último, la pregunta 3 abordaba el papel de las entrevistas y las historias de vida a la hora de investigar casos. A este respecto, los alumnos afirmaron lo siguiente: “Partir de las

vivencias de un libro e investigar su contenido nos proporciona herramientas bastante valiosas. Creo que el trabajador social es un investigador innato y que, en la búsqueda del cambio social, debe desarrollar la creatividad” (Participante 17). “A menudo nos hablan en clase de investigación, lo cual es bastante aburrido. Me encanta cuando los profesores nos ayudan a trabajar estos contenidos en las asignaturas de forma dinámica” (Participante 23).

En general, las técnicas utilizadas han ayudado al alumnado a acercarse a los procesos de investigación en Trabajo Social y a conocer diferentes situaciones y sus planteamientos teóricos y prácticos. No existen diferencias relevantes entre cursos y universidades; sin embargo, el conocimiento de las técnicas de investigación cualitativa es mayor en las asignaturas de cuarto curso. Además, en el último curso, es requisito en España la realización de un proyecto final en el que se pone en práctica la investigación. Las descripciones de los hechos, el debate conceptual, el uso de las TIC y las herramientas presentadas en clase han mostrado cómo, en la pregunta número 3, los alumnos han realizado satisfactoriamente los distintos ejercicios.

3.2. Análisis cuantitativo

Este análisis se llevó a cabo utilizando ocho preguntas cerradas en un cuestionario.

Los *ítems* utilizados fueron los siguientes:

1. Consideras la historia de vida/entrevista como una herramienta para incorporar como material de clase.

2. Las historias de vida/entrevistas le han ayudado a comprender los conceptos teóricos del curso.

3. Las historias de vida/entrevistas seleccionadas son apropiadas para el contenido del curso.

4. He aprendido a esquematizar (sintetizar) información biográfica en clase.

5. La técnica (historia de vida/entrevista) me ha ayudado a comprender cómo los procesos sociales generales afectan a la vida de las personas.

6. Estos ejercicios me han permitido adquirir experiencia utilizando la técnica de la historia de vida/entrevista.

7. Es posible que los conocimientos sobre historias de vida/entrevistas sean útiles para otros cursos y para la futura práctica profesional.

8. Utilizar las nuevas TIC, en este caso *TikTok*, en las asignaturas es innovador y relevante para mí.

La valoración global de los estudiantes entrevistados fue del 90% (4,5 sobre 5). A nivel de universidad individual, la de Málaga obtuvo un 4,6 sobre 5, y la Pablo de Olavide un 4,5 sobre 5. A continuación, en las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados por universidades, asignaturas y preguntas.

Tabla 1
Resultados de las preguntas de la escala Likert por asignatura en la Universidad Pablo de Olavide

Asignaturas	Preguntas Escala Likert								Medias
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Fundamentos del Trabajo Social	4.7	4.6	4.8	4.2	4.9	4.3	4.6	4.9	4.6
Política Social y Bienestar Social	4.6	4.5	4.7	4	4.8	4	4.8	4.9	4.5
Metodologías participativas de investigación y acción social	4.5	4.5	4.8	4	4.7	4.1	4.9	4.9	4.5
Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo Social	4.7	4.6	4.8	4.2	4.8	4	4.8	4.8	4.6

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Licencia de Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Tabla 2
Resultados de las preguntas de la escala Likert por asignatura en la Universidad de Málaga

Asignaturas	Preguntas Escala Likert								Medias
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Introducción a los Servicios Sociales	4.8	4.5	4.8	4.3	4.9	4	4.9	4.9	4.6
Modelos de intervención en Trabajo Social	4.5	4.6	4.5	4	4.8	4.5	4.9	4.9	4.7
Población, medio urbano y calidad de vida	4.5	4.5	4.5	4.3	4.8	4.1	4.9	4.9	4.5
Trabajo Social con comunidades	4.6	4.6	4.7	4.4	4.8	4.2	4.7	4.8	4.6

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El *ítem* que ha recibido mayor puntuación por parte de los estudiantes de ambas universidades corresponde al número 8, es decir, “Me parece innovador y relevante el uso de las nuevas TIC, y en este caso *TikTok*, en las asignaturas”. Comprobando que el uso de las TIC, y en este caso *TikTok*, ha impactado positivamente en los estudiantes, aumentando su interés en el proceso de aprendizaje de herramientas cualitativas en Trabajo Social. Además, el *ítem* 7, “Es posible que el conocimiento sobre historias de vida/entrevistas sea útil para otros cursos y para la práctica profesional futura”, confirma la valoración anterior. En definitiva, el análisis cuantitativo a través de las evaluaciones sintéticas refleja una alta valoración de los ejercicios de historias de vida y entrevistas y el reconocimiento por parte de los alumnos del excelente uso de libros sociológicos como el de Pierre Bourdieu (1993).

Los *ítems* peor valorados fueron el cuatro y el seis: “He aprendido a esquematizar (sintetizar) información biográfica en clase” y “Estos ejercicios me han permitido adquirir experiencia utilizando la técnica de la historia de vida/entrevista”. Los resultados reflejan la necesidad de motivar y mejorar la enseñanza de las técnicas cualitativas en Trabajo Social por su importancia en la futura intervención profesional. Un aspecto que destacar es el enfoque teórico mediante conceptos. Por tanto, esto puede sugerir aumentar los ejercicios de análisis teórico en clase para conseguir una mayor confianza y destreza.

Otro aspecto que destacar es que

en ambas universidades y, en concreto, en todos los cursos, los datos obtenidos en las escalas Likert son similares, con disparidades puntuales. No se aprecian cambios significativos por asignatura o curso, aunque en primero y cuarto las valoraciones son más altas que en segundo y tercero. Esto puede deberse, en primer lugar, a que las técnicas suelen explicarse en el primer curso y, en segundo lugar, a que el cuarto curso es un periodo en el que se retoma el uso de estas técnicas en clase, sobre todo para la realización de trabajos de investigación.

Conclusiones

El análisis de los resultados revela, en primer lugar, el alto grado de satisfacción que ha sentido el alumnado del Grado en Trabajo Social impartido en la Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Málaga en España, en la utilización de las técnicas de historias de vida y entrevistas como herramienta didáctica y puesta en práctica a través de *TikTok*. A pesar de no contar con un grupo control, la alta valoración del cuestionario anónimo refleja un alto nivel de satisfacción. En concreto, el nivel de satisfacción de los alumnos fue del 90%.

La valoración no fue desigual entre las distintas universidades y asignaturas, aunque sí hubo diferencias entre los grupos de año. Los estudiantes de primer y cuarto curso, valoraron más positivamente el curso que los de segundo y tercero. Esto puede deberse a la complejidad de interpretar los conceptos teóricos abordados

en cada asignatura. Además, los resultados reflejan la existencia de un pequeño número de alumnos (de segundo y tercer curso) que consideran que no han aprendido a preparar una guía completa para una entrevista ni a interpretar una historia de vida; sin embargo, el trabajo durante las sesiones lectivas indica lo contrario.

En cuanto a los *ítems*, los mejor valorados son el quinto y el octavo. El quinto *ítem* refleja cómo afectan los procesos y problemas sociales específicos a la vida personal de los individuos, y el octavo, el uso de las TIC y, en particular, de *TikTok*, es innovador y relevante. Además, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo para investigar la comprensión conceptual del conjunto de historias de vida y entrevistas extraídas del libro de Pierre Bourdieu en los cursos. Cabe añadir que el pensamiento crítico y las capacidades de análisis y síntesis eran objetivos vitales de los cuatro cursos participantes en el proyecto.

En esta investigación, el uso de *TikTok* resultó ser un punto de inflexión en la comprensión de las técnicas cualitativas. Las herramientas de enseñanza tradicionales son más eficaces, pero la combinación de métodos tradicionales y modernos basados en las nuevas tecnologías puede ayudar a la enseñanza y a la comprensión de las distintas herramientas por parte de los estudiantes. Además, el uso de *TikTok* fue sorprendente, es decir, la mayoría de los estudiantes estaban familiarizados con la técnica, y se proyectaron videos en los que se apreció una implicación significativa por su contenido práctico, teórico e interactivo.

En cuanto a las limitaciones del estudio, a pesar del exitoso desarrollo del proyecto, existen estudiantes con bajos recursos económicos y escasas posibilidades de acceder a un teléfono móvil de última generación para la creación de contenidos virtuales. En este sentido, se sugiere ampliar las herramientas para democratizar el acceso a los recursos tecnológicos.

En definitiva, los resultados reflejan la satisfacción de los estudiantes con el uso de la historia de vida y la entrevista como recurso didáctico y una buena adquisición

de habilidades y conocimientos teóricos, como el pensamiento crítico, las conexiones micro/macro y la interacción entre estructura y agencia, entre otros. La historia de vida y la entrevista se convierten en una valiosa herramienta pedagógica que ofrece un gran potencial para los estudiantes de enseñanza superior.

Futuras líneas de investigación podrían tratar de incluir más asignaturas y herramientas tecnológicas. Además, el desarrollo en los últimos años de la inteligencia artificial abre un nuevo abanico de posibilidades en los procesos formativos a nivel superior.

Referencias bibliográficas

- Almerich, G., Suárez-Rodríguez, J., Díaz-García, I., y Orellana, N. (2020). Estructura de las competencias del siglo XXI en alumnado del ámbito educativo. Factores personales influyentes. *Educación XXI*, 23(1), 45-74. <https://doi.org/10.5944/educxx1.23853>
- Bernate, J. A., y Fonseca, I. P. (2023). Impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación en la educación del siglo XXI: Revisión bibliométrica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(1), 227-242. <https://doi.org/10.31876/rev.v29i1.39748>
- Best, P., Manktelow, R., y Taylor, B. (2014). Online communication, social media and adolescent wellbeing: A systematic narrative review. *Children and Youth Services Review*, 41, 27-36. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.03.001>
- Bogo, M., Rawlings, M., Katz, E., y Logie, C. (2014). *Using simulation in assessment and teaching: OSCE adapted for social work*. CSWE Press.
- Bourdieu, P. (1993). *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*. Columbia University Press.

- Cappiccio, A., y Desrosiers, P. (2011). Lessons learned from using adobe connect in the social work classroom. *Journal of Technology in Human Services*, 29(4), 296-302. <https://doi.org/10.1080/15228835.2011.638239>
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.
- Castro, A. Y., y Martínez, L. (2016). The role of collaborative action research in teachers' professional development. *PROFILE Issues in Teachers Professional Development*, 18(1), 39-54. <https://doi.org/10.15446/profile.v18n1.49148>
- Chávez, S. V., Arteaga, M. M., Bumbila, B. B., y Maitta, I. S. (2025). Entornos virtuales como estrategias integrales para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(1), 234-249. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i1.43504>
- Cnaan, R. A., y Ghose, T. (2017). Doctoral Social Work Education: Responding to Trends in Society and the Academy. *Research on Social Work Practice*, 28(3), 224-233. <https://doi.org/10.1177/1049731517718938>
- Coll, C., y Monereo, C. (2008). Educación y aprendizaje en el siglo XXI: Nuevas herramientas, nuevos escenarios, nuevas finalidades. En C. Coll y C. Monereo (Eds.), *Psicología de la educación virtual* (pp. 19-53). Ediciones Morata.
- Comisión Europea (2018). *Anexo de la Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente*. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:395443f6-fb6d-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF
- Crespo-Fajardo, J. L., y Pillacela-Chin, L. (2021). Nuevas tecnologías en los primeros subniveles de Educación Cultural y Artística en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 334-346. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35319>
- Cutler, S. J. (1987). The ACE freshman survey as a baseline instrument for survey projects in research methods courses. *Teaching Sociology*, 15(2), 121-127. <https://doi.org/10.2307/1318025>
- Delgado, G., Gutiérrez, R. A., y Ochoa, C. A. (2020). Competencias en uso de Tecnologías de Información y Comunicación: Estudiantes de postgrados a distancia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 314-327. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34130>
- Díaz-García, I., Almerich, G., Suárez-Rodríguez, J., y Orellana, N. (2020). La relación entre las competencias TIC, el uso de las TIC y los enfoques de aprendizaje en alumnado universitario de educación. *Revista de Investigación Educativa*, 38(2), 549-566. <https://doi.org/10.6018/rie.409371>
- Dunlop J. M., y Holosko M. J. (2007). *Information technology and evidence-based social work practice*. Routledge.
- Florido, C., Jiménez, J. L., y Santana, I. (2011). Obstáculos en el camino hacia Bolonia: Efectos de la implantación del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) sobre los resultados académicos. *Revista de Educación*, 354, 629-656. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2011-354-014>
- González, A., y De Pablos, J. (2015). Factores que dificultan la integración de las TIC en las aulas. *Revista de Investigación Educativa*, 33(2), 401-417. <https://doi.org/10.6018/rie.33.2.198161>

- González-Vega, A. M. D. C., Molina, R., López, A., y López, G. L. (2022). La entrevista cualitativa como técnica de investigación en el estudio de las organizaciones. En I. Pinho, A. I. Rodrigues, D. Ribeiro y C. Brandão (Eds.), *Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales: Avances y desafíos* (Vol. 14, e571). Ludomedia. <https://doi.org/10.36367/ntqr.14.2022.e571>
- Granados, M. A., Romero, S. L., Rengifo, R. A., y García, G. F. (2020). Tecnología en el proceso educativo: Nuevos escenarios. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(92), 1809-1823. <https://doi.org/10.37960/rvg.v25i92.34297>
- Gutiérrez-Sánchez, J. D., Said-Hung, E., y García-Sanjuán, N. (2023). Utilidad de las redes sociales en la divulgación científica de las Ciencias Sociales en España. *Revista Educar*, 59(2), 387-402. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1632>
- Gutiérrez-Sánchez, J. D., y Estepa, F. (2023). Information and communication technologies (ICTs) and qualitative tools in Social Work. *Social Work Education*, 43(4), 1140-1154. <https://doi.org/10.1080/02615479.2023.2168639>
- Hew, K. F., y Lo, C. K. (2020). Comparing video styles and study strategies during videorecorded lectures: Effects on secondary school mathematics students' preference and learning. *Interactive Learning Environments*. 28(7), 847-864. <https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1545671>
- Iturriaga, M., Martínez, S., Sáez, Á., Sánchez, M. F., Sedano, E., y Tomé, E. (2021). *TikTok como herramienta educativa en el aula* [Tesis de maestría, Universidad de Burgos]. <https://riubu.ubu.es/handle/10259/6375>
- Iverson, L., y Young, J. A. (2016). Tweet, tweet! using live twitter chats in social work education. *Social Work Education*, 35(4), 457-469. <https://doi.org/10.1080/02615479.2015.1136273>
- Jones, A., Walters, J., y Brown, A. (2020). Participant Recruitment in Social Work: A Social Media Approach. *Social Work Research*, 44(4), 247-255. <https://doi.org/10.1093/swr/svaa017>
- Kemp, S. (January 26, 2023). Digital 2023: Global Overview Report. *DataReportal*. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report>
- Leiva, J. J., Alcalá, M. J., García, F. J., y Santos, M. J. (2022). Promoción de Competencias Interculturales y Uso de las TIC: Hacia una Universidad Inclusiva. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 20(2), 47-64. <https://doi.org/10.15366/reice2022.20.2.003>
- Litwin, E. (2022). *El oficio de enseñar: Condiciones y contextos*. Tilde Editora.
- Llanga-Vargas, E. F., Guacho-Tixi, M. E., Andrade-Cuadrado, C. E., y Jiménez-Idrovo, Í. V. (2025). Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en educación universitaria desde la neurociencia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(1), 195-207. <https://doi.org/10.31876/res.v31i1.43501>
- Markham, W. T. (1991). Research methods in the introductory course: To be or not to be. *Teaching Sociology*, 19(4), 464-471. <https://doi.org/10.2307/1317888>
- Martínez, P., Pérez, F. J., y González, N. (2019). ¿Qué necesita el alumnado de la tutoría universitaria? Validación de un instrumento de medida a través de un análisis multivariante. *Educación XXI*, 22(1), 189-213. <https://doi.org/10.5944/educXXI.1.21302>
- Mengo, R. I., y Tenaglia, P. R. (2015). La

- narrativa como herramienta didáctica y de comunicación para la enseñanza de la historia social contemporánea y reciente. *Campos en Ciencias Sociales*, 3(1), 35-50. <https://doi.org/10.15332/s2339-3688.2015.0001.02>
- Moser, C. (2008). Assets and livelihoods: A framework for asset-based social policy. In C. Moser y A. A. Dani (Eds.), *Assets, Livelihoods and Social Policy* (pp. 43-81). The World Bank.
- Nugent A., Lodge, J. M., Carroll, A., Bagraith, R., MacMahon, S., Matthews, K. E., y Sah, P. (2019). *Higher Education Learning Framework: An evidence-informed model for university learning*. The University of Queensland. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20761.47207>
- Regis, D., y Vilchez, L. F. (2013). *Los jóvenes en la era de la hiperconectividad: Tendencias, claves y miradas*. Fundación Telefónica.
- Rohall, D. E., Moran, C. L., Brown, C., y Caffrey, E. (2004). Introducing methods of sociological inquiry using living-data exercises. *Teaching Sociology*, 32(4), 401-407. <https://doi.org/10.1177/0092055X0403200406>
- Sanchez, R., Schwartz, R., Curran, L., y Fulghum, F. H. (2019). Using a Virtual Agency to Teach Research. *Journal of Teaching in Social Work*, 39(4-5), 477-488. <https://doi.org/10.1080/08841233.2019.1657219>
- Stanley-Clarke, N., English, A., y Yeung, P. (2018). Cutting the distance in distance education: Reflections on the use of e-technologies in a New Zealand social work program. *Journal of Teaching in Social Work*, 38(2), 137-150. <https://doi.org/10.1080/08841233.2018.1433739>
- Sunarich, N., y Rowan, S. (2017). Social work simulation education in the field. *Field Educator*, 7.1. <https://alswe.simmons.edu/article/social-work-simulation-education-in-the-field/>
- Tobeña, V., (2020). Introducción: Pandemia. Una nueva oportunidad parasintonizar a la escuela con nuestro tiempo. *Propuesta Educativa*, 29(54), 6-17. <https://propuestaeducativa.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2021/05/REVISTA-54-intro-dossier.pdf>
- Turner, D., Landmann, M., y Kirkland, D. (2020). Making ideas “app”-en: The creation and evolution of a digital mobile resource to teach social work interviewing skills. *Social Work Education*, 39(2), 188-199. <https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1611758>